

O'ZBEK TILI LEKSIKASINING BOYISH MANBASI BO'LGAN NEOLOGIZMLAR VA ULARNING TAHLILI

Xudoynazarova Nasibaxon

Qo'qon davlat universiteti filologiya fakulteti
o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15347221>

Annotatsiya: Mazkur maqoladan ko'zlangan maqsad o'zbek tili leksikasining boyish manbasi bo'lgan neologizmlar va ularning tahlili haqida gap boradi. Bir qancha tilshunosh olimlarimiz tomonidan leksikologiyani tadbqiq etish borasida bir qancha vazfalar belgilangan bo'lib, keying vazifa o'zbek tilining sistemaviy lug'atini tuzish etib belgilandi. Maqolada o'rganish obyekti etib o'zbek tili leksikasidagi o'zlashma so'zlar- neologizmlar olindi. Materiallar ,asosan , eski va yangi nashrdagi "O'zbek tilining izohli lug'ati" dan hamda bir qancha lug'atlardan to'plandi. Ishga nazariy manba sifatida tilshunosligimizda bajarilgan monografiya va ilmiy maqolalardan foydalanildi.

Kalit so'zlar: Leksikologiya, leksika, leksema, o'zlashma so'zlar, neologizmlar, terminlar, lug'at, individual neologizm, ichki manbalar, tashqi manbalar

Til -millatning ko'zgusi, uning haqiqiy sarchashmasidir. Til bor ekan, millat barhayotdir. Tilni onaga qiyoslanishi bejiz emas, inson o'z onasini ko'rmasdan, uning sof muhabbatini, mehrini tuymasdan yashay olishi mumkin emas. Bu fikrimizning isboti sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 30 yilligi munosabati bilan so'zlagan nutqini keltirishimiz mumkin: "Kimda-kim o'zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta'sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni eshitsin, baxshi va hofizlarimizning sehrli qo'shiqlariga quloq tutsin". Tilning jamiyat bilan hamnafas yuradigan, undagi o'zgarishlarni o'zida aks ettiradini talab etadigan muhim bo'limi leksika hisoblanadi. Leksika tildagi o'zgarishlarni o'zidan boshqa doiralarga kengroq aks ettiradi.

Fan hamisha rivojlanishda va taraqqiyotda. Bugungi kunda u misli ko'rilmagan darajada jadal tus oldi. Agarda hozirgi zaminga nazar soladigan bo'lsak, bizni o'rab turgan kurrai zamin zamonaviy texnologiyalar qurshovida ekanligini guvohi bo'lamiz. Texnologiya tobora rivojlangani sari nutqimizda yangi so'zlar ham ko'payib bormoqda. Neologizmlarning yaralishi va tarqalishi asosan fan-texnikaning rivojlanishi bilan bog'liq. Ayni damda jamiyat taraqqiyoti, axborot texnologiyalarining rivojlanishi va davlatlarning siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalarning kengayishi natijasida tillararo so'zlarning biridan

boshqasiga o'tishi jadallashmoqda. Hozirgi kunda nafaqat fan-texnika, balki ilmiy, rasmiy, publitsistik, so'zlashuv uslublarida va barcha sohalarda, shuningdek iqtisodiy sohada ham bir qancha neologizmlarni uchratmoqdamiz. Bu jarayon ha bevosita o'zbek tiliga ta'sir qilmoqda va o'zbek tili leksikasi o'zlashma so'zlar-neologizmlar hisobiga boyishiga xizmat qilmoqda. S.I. Ojegovning e'tirof etishicha, leksika tilning boshqa sathlariga qaraganda murakkab va ko'p qirralidir. . Uning vazifasi, bir tomondan, jamiyat nafas olayotgan borliqni barcha murakkabliklari bilan in'ikos etish bo'lsa, ikkinchi tomondan, leksik, semantik, uslubiy-sinonimik so'z yasash va shuning kabi bir qator hodisalarning murakkab lisoniy munosabatlarini ifoda etishdan iboratdir. Bir tildan boshqa tilga so'z o'zlashishi tillarning aralashuvi sifatida yuqori baholanadi. Mashhur tilshunos L.V. Shcherba bunday jarayonni tilshunoslikning muhim muammolari sirasiga kiritadi. ¹

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi

Neologizm'''(qadimgi yunon tilidan - néo- , "yangi" va lógos , "so'z, nutq") nisbatan yangi va kam qo'llanadigan atama, so'z yoki ibora bo'lib, umumiy foydalanish jarayonida bo'lishi mumkin, lekin hali ham mavjud emas. to'liq qabul qilingan. umumiy tilga. Neologizm ko'pincha madaniy va texnologik o'zgarishlar bilan bog'liq. Tilning shakllanish jarayonida neologizmlar protologizmlarga qaraganda ancha etukroqdir . Rivojlanish bosqichi protologiya (yangi yaratilgan) va neologizm (yangi so'z) o'rtasida bo'lgan so'z prelogizm deyiladi . O'zbek tili leksikasi turmushimiz uchun keraksiz bo'lib qolgan tushunchalarni bildiruvchi so'zlarning iste'moldan chiqib ketishi, yangi paydo bo'lgan tushunchalarni ifodalovchi so'zlarning esa kirib kelish hisobiga o'zgarib, rivojlanib boradi. O'zbek tili leksikasi bir qancha manbalar asosida boyib rivojlanib boradi. Ularni, eng avvalo, ikki katta guruhga ajratish mumkin:

- 1) *o'z ichki imkoniyatlari asosida;*
- 2) *boshqa tillardan so'z olish asosida.*

Ularning birinchisi *ichki manbalar*, ikkinchisi esa *tashqi manbalar* sanaladi. O'zbek tilining birinchi yo'l bilan boyib borishi imkoniyatlari juda kengdir. Masalan: ilgari qo'llanilib, keyin iste'moldan chiqib ketgan so'zlardan yangi tushunchalarni ifodalash uchun foydalanish: *vazir, hokim, viloyat, shirkat, noib, tuman* kabi; yasovchi qo'shimchalar yordamida yangi so'z yasash: *uyali telefon, omonatchi, pudratchi, bojxona, auditchi (auditor)* va boshqalar; dialektal (shevadagi) so'zlarni faollashtirish: *mengzamoq (Xorazm)*

“o‘xshatmoq”, “tenglashtirmoq”, “qiyoslamog” ma’nosida. O‘zbek tili leksikasi *tashqi manbalar* asosida ham boyib bormoqda. Dunyoda boshqa tillardan so‘z olmasdan faqat o‘z ichki imkoniyatlari asosidagina rivojlanadigan birorta ham til yo‘q. Bundan o‘zbek tili ham mustasno emas. Faqat ma’lum zarurat tufayli yangi tushunchani ifodalovchi o‘z tilimizning ichki imkoniyatlari asosida ifodalab bo‘lmagandagina tashqi manbalarga murojaat qilish foydalidir. Yangilik bo‘yog‘iga ega bo‘lgan so‘zlar tilshunoslikda *neologizmlar* (yunoncha *neos* – yangi) deb ataladi. Neologizm tilga umuman mansub bo‘lishi yoki yakka shaxs nutqiga xos bo‘lishi mumkin. Birinchisi umumtil neologizmi deb, ikkinchisi individual nutq neologizmi deb yuritiladi. Leksemikada asosan umumtil neologizmi o‘rganiladi. Individual nutq neologizmi uslubga xos hodisa deb qaraladi.² Har qanday neologizm dastlab individual nutqda yuzaga keladi. Bunday neologizm ko‘pchilik tomonidan tan olinsa, tilning taraqqiyot qonunlariga mos holda hosil qilingan bo‘lsa va tilda ma’lum ma’noni anglatish uchun zarur deb qaralsa, shunda-gina umumtil neologizmiga aylanadi, yakka nutq doirasidan chiqadi. Agar bunday talablarga javob bermasa, individual nutq doirasida qolib ketadi. Umumtil neologizmi tilda ma’lum vaqt ishlatilganidan keyin yangilik bo‘yog‘ini yo‘qotadi va ko‘pincha odatdagi, zamonaviy leksemaga aylanib ketadi.

Muhokama va natijalar

O‘zlashma neologizmlar davriy xususiyatga ega sanaladi. Masalan, bir paytlari yangi atamalar sifatida tilga kirib kelgan avtobus, trolleybus, metro kabi so‘zlar bugungi kunda yangilik bo‘yog‘ini yo‘qotib, zamonaviyqatlamga oid leksik birliklarga aylangan. 80-yillarning o‘rtalaridan boshlangan ijtimoiy hayotdagi keskin o‘zgarishlar barcha sohalarda bo‘lganisingaritilshunoslik sohasida ham tub o‘zgarishlarning sodir bo‘lishiga olib keldi. Ayniqsa, bu holat o‘zbek tili leksikasida kuchli bo‘ldi.³ O‘zlashma so‘zlarning aksariyati bu tarjima qilingan so‘zlardir. Bunday so‘zlarning ikki asosiy turlari mavjud bo‘lib, ular quyidagilardir:

Semantik, ya’ni ma’no jihatdan tarjima qilingan so‘zlardir. Chet tilidan kirib kelgan so‘zning ma’nosi va shakli jihatdan o‘zbek tiliga tog‘ri kelishi va qo‘llanilishida ko‘rishimiz mumkin. Masalan *confort* (uy xizmatlari) ingliz tilida *comforts* kabi ifodalanadi. Yoki o‘zbek tilidagi *autoritar* so‘zi bir necha yil oldin “*rendere autorevole*”, ya’ni ‘mustaqil ishlamoq’ ma’nosini anglatadi.

To‘g‘ridan-to‘g‘ri tarjima – kalka usulida o‘zbek tiliga chet tilidan tarjima qilingan so‘zlar guruhi: ingliz tilidagi *sky-scraper*; nemis tilidagi *klassen kampf*.

O'zlashma so'zlar tillar orasidagi bog'liqlikni namoyon etuvchi muhim jarayondir. Neologizmlarning ikki tillilik (bilinguizm) bilan munosabati, so'zlovchilar tomonidan holat va joyga qarab ikki tildan foydalanish davomida ko'rinadi. O'zlashma so'zlarning kelib chiqishi xalq tili yoki boshqa tillarning ta'sirida ham yaqqol ko'rinadi, bundan tashqari ikki tilning bir-birini qadrlashida ham namoyon bo'ladi. Bunday holat nemis va roman tillarida kuzatiladi. O'zlashma so'zlarni muhimlik va boylik tomonidan farqlashimiz mumkin. Birinchidan so'z qachonki referent (ya'ni obyekt va g'oya, fikr) bilan birga bo'l'sa, masalan patata gaytan so'zi bo'l'ib italyan tiliga ispan tili orqali kirib kelgan yoki caffe so'zi turk tilidan, zero arab tilidan (roman sonlarida zero, ya'ni nol mavjud bo'lmagan) tram, transistor, juke-box kabi so'zlar ingliz tilidan kirib kelgan.

Leksemaning yangi bo'lishi boshqa-yu, yangilik bo'yog'iga ega bo'lishi boshqa. Har qanday yangi leksema neologizm bo'lavermaydi. Masalan, *kompyuter-*, *ksereks-*, *birja-* kabilar – o'zbek tiliga yaqin vaqtlarda kirib kelgan leksemalar, lekin bu leksemalarni neologizm deb bo'lmaydi, chunki bu leksemalar hozirgi o'zbek tilida yangilik bo'yog'ini yo'qotib, odatdagi leksemaga aylangan. ⁴

Demak, neologizm – o'ta nisbiy tushuncha. Avvalo, til taraqqiyotining har bir bosqichi o'z neologizmiga ega bo'ladi, bir bosqichda neologizm deb qaralgan hodisa ikkinchi bosqichda ham neologizm bo'lishi shart emas. Masalan, 30-yillar nuqtayi nazaridan *shpal-*, *seyalka-* kabi leksemalar neologizm deb baholansa, hozirgi o'zbek tilida bular odatdagi, zamonaviy leksemaga aylangan; 20- yillar nuqtayi nazaridan neologizm deb qaralgan *aeroplan-*, *yo'qsil-* (proletariy) kabi leksemalar esa arxaizmga aylangan.

Ikkinchidan, neologizmni belgilashda shu hodisaning tilda (individual neologizmning esa nutqda) qancha vaqt mavjudligi ham ahamiyatsiz. Leksema juda qisqa vaqt ichida neologizmlikdan chiqib ketishi ham, uzoq vaqt neologizmligicha qolib ketishi ham mumkin. Umumtil neologizmi odatdagi, zamonaviy leksemaga tez aylanadi; individual nutq neologizmi esa, qancha vaqt o'tmasin, o'z yangilik bo'yog'ini yo'qotmasligi, umuman neologizmligicha qolib ketishi mumkin. Masalan, *tuzum-* leksemasi 20--30- yillarda neologizm edi, hozir odatdagi leksemaga aylangan; G'afur G'ulomning ilk poeziyasida uchraydigan *mozollan-* (*mozollangan qo'llar* - «Olqish», «Tagdo'zi»), *fashistlan-* (*fashistlanaroq* - «To'qinish»), *qo'ng'irla-* (*Qo'zichoqning barrasiday mayda*

qo'ng'irlab – «Non») kabilar o'zi ishlatilgan asar doirasida individual nutq neologizmligicha qolib ketgan.

Tilshunoslikda yangi so'z yasashining o'rni haqida V.V.Vinogradov tomonidan aytilgan fikr ibratlidir. Unga ko'ra, atama yasashi tilshunoslik fanida salmoqli ahamiyat kasb etar ekan, u leksikologiya - tilning lug'at tarkibi haqidagi fan bilan, o'z o'rnida grammatika bilan yaqinlashar ekan - shakl yasash ta'limoti hamda so'z birikmasi sintaksisi bilan ham bo'g'liqdir. Bunday nuqtai nazarni qo'llab-quvvatlovchilar soni kun sayin ortib bormoqda.

Yangi so'z yasashini ko'rib chiqish davomida, bu sohada tillarning tipologik o'xshashligi yaqqol ko'zga tashlanganidek, ularning farqlari ham shunchalik aniq-ravshan ko'rinib turishining guvohi bo'lish mumkin. Bu fikrning tasdig'i sifatida beshta slavyan tillari ustida (V.A.Nikonov 1962, c. 103-116) va uchta german tillari ustida olib borilgan (V.V.Gurevich, 1970) tadqiqot natijalarini keltirish mumkin. Yangi so'z yasashda asosan morfologik, morfologik-sintaktik, leksiksemantik va leksik-sintaktik usullar mavjud. Hozirgi zamon tillar leksikasini boyituvchi eng mahsuldor usullardan biri – bu so'z yasashning morfologik usulidir. Bu usul affikslar va so'z qo'shish yordamida amalga oshiriladi.

Affiksatsiya – bu o'zakka u yoki bu so'z yasovchi vositalarni qo'shish orqali so'z yasashdir. Affikslar yordamida so'z yasashning uch turi mavjud: suffikslar yordamida, prefikslar yordamida va suffiks-prefikslar yordamida. Shuningdek, affikslarsiz va so'z qo'shish orqali ham so'z yasash mumkin.

1. Suffikslar yordamida atama yasashi: Iqtisodiyot sohasida, umuman olganda kasb-hunarga oid neologizmlar yasashishda -er, -r, -ment, -ist suffikslari unumli hisoblanadi:

Masalan: Import + er = Importer - Import qiluvchi, Импортёр

Insure + r = Insurer – Sug'urtachi

Rent + er = Renter – Ijarachi

Pay + ment = Payment – To'lov

Special + ist = Specialist – Mutaxassis

Bu usulda yasalgan ayrim kasb-hunarga oid neologizmlar baynalminallashib bormoqda:

Masalan: Auditor – Auditor, Banker – Banker

Broker – Broker (dallol), Dealer – Diler (sotuvchi),

Investor (pul bilan ta'minlovchi shaxs), Manager – Menejer

2. Prefikslar yordamida atama yasalishi : Old qo‘shimchalarni qo‘shish orqali atama yasash bo‘lib, bu usulda neologizmlar yasalishi unchalik keng tarqalmagan:

Ensure – Kafolat berish

Income – Daromad

Inloading – Yuk tushirish

Prepayment – Muddatdan oldingi to‘lov

3. Suffiks-prefikslar yordamida yangi so‘z yasalishi: yangi so‘z yasashning bu turida o‘zak-negizga bir vaqtning o‘zida ham prefiks, ham suffiks qo‘shish orqali yangi so‘z yasaydi:

Incorporated – Uyushma, birlashma sifatida ro‘yxatga olingan,tasdiqlangan

Indebtedness – Qarzdorlik, qarz summasi

Inloading – Yuk tushirish

O‘zbek tiliga chet tillaridan o‘zlashgan yangi so‘zlar hozircha mamlakatimizda maxsus tadqiq etilganicha yo‘q. O.Jumaniyozovning “O‘zbek tilidagi german tillari o‘zlashmalari” nomli monografiyasida (1987) ingliz tilidan o‘zbek tiliga o‘zlashgan so‘zlar miqdori 150 ta deb ko‘rsatiladi. Agar bu kitobning yaratilganiga qariyb yigirma yil bo‘lganini, mustaqillikdan keyin mamlakatimizning xalqaro nufuzi yanada ortganini inobatga oladigan bo‘lsak, o‘zbek tiliga ingliz tilidan o‘zlashgan so‘zlar miqdori uch yuzdan ko‘proq, deb taxmin qilish mumkin. Chunki biz prof. N.G.Komlevning lug‘ati (2)ga tayangan holda tilimizga o‘zlashayotgan inglizcha so‘zlarni oddiy hisob-kitob qilganimizda bu miqdor hozircha uch yuzga yaqinlashib qoldi.

Xulosa

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, bugungi kundagi neologizmlarning tilimiz leksikonida vaqtlar o‘tib muqobil sifatida qolib ketishining oldini olish va tilimizni sofligicha saqlash uchun chet el leksikonidagi so‘zlarning ishlatilishini cheklash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Raxmatullayev Sh. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati. –T.:2000
2. Xojayev A, Nurmonov A, Zaynobitdinov S. Hozirgi o‘zbek tili faol so‘zlarining izohli lug‘ati.
- 3.Rahmatullayev Sh.Hozirgi o‘zbek adabiy tili.Darslik.T.: “Universitet”.2006
4. Suvonova R.So‘z o‘zlashtirish va metonimiya. “O‘zbek tili va adabiyoti ” jurnali.Toshkent.2006/6
5. Jamolxonov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Toshkent, 2010

6. Ozodov Sunnatilloning “Hozirgi o‘zbek tili neologizmlari”yozilgan bitiruv malakaviy ishi
7. H. Dadaboyev. O‘zbek terminalogiyasi. Yoshlar nashriyoti uyi. Toshkent. 2019.

